

ANALISIS HAMBATAN SISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL BERBASIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA PADA MATERI PROGRAM LINEAR

Yatimah D^{*}, Laelasari, & Aminah N

Prodi Pendidikan matematika, Universitas Swadaya Gunung Jati, Jl. Perjuangan No. 1 Cirebon
45132, Indonesia

*durotulyatimah53@gmail.com

Abstrak. Kemampuan pemahaman matematis merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan pemahaman matematis pada materi program linear dengan sampel 31 siswa. Instrumen penelitian ini yaitu soal tes uraian yang dibuat berdasarkan indikator kemampuan pemahaman matematis dengan materi program linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *learning obstacle* (hambatan) yang dialami siswa dalam mengerjakan soal yaitu Siswa tidak dapat memahami bagaimana cara mengubah suatu permasalahan program linear ke dalam bentuk model matematika, siswa kesulitan dalam menentukan arah arsiran dari grafik penyelesaian hal ini dikarenakan siswa belum memahami tanda ketaksamaan dari soal sebelumnya, dan siswa belum memahami bagaimana proses dalam menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear.

1. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Supriyanto (2014: 165) mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya untuk membentuk kemampuan manusia dalam menggunakan akalunya sebagai cara yang strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Di era reformasi ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang, seharusnya dapat diimbangi dengan perbaikan kegiatan belajar mengajar yang maksimal agar kualitas pendidikan dapat meningkat, hal ini dilakukan agar dapat membawa dampak pemikiran yang luas bagi manusia dalam berbagai bidang sehingga menjadi manusia terdidik sesuai dengan perkembangan zaman.

Peranan matematika dalam perkembangan IPTEK sangat penting, seiring dengan diperlukannya pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga dapat memahami konsep dari materi melalui proses pembelajaran yang berlangsung. Hasibuan (2015: 6) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang didapat oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar. Irawan dan Febriyanti (2016: 87) mengemukakan bahwa matematika memiliki ciri khusus yang dapat mengubah model matematika ke dalam bahasa verbal begitupun sebaliknya.

Irawan dan Febriyanti (2016: 87) mengemukakan bahwa matematika memiliki ciri khusus yang dapat mengubah model matematika ke dalam bahasa verbal begitupun sebaliknya bahasa verbal dapat dapat diubah kedalam bentuk model matematika. Hal ini dapat dikatakan bahwa matematika dapat mengembangkan bahasa yang memungkinkan kita melakukan pengukuran secara kuantitatif.

Salah satu materi dari mata pelajaran matematika wajib yang dipelajari di kelas XI SMA adalah program linear. Program linear merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan.

Kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari matematika adalah kemampuan pemahaman matematis. Hendriana (2017: 3-4) menjelaskan bahwa kemampuan pemahaman matematis merupakan kemampuan dasar yang menjadi landasan penting bagi siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika dan menjadi kemampuan pendukung bagi kemampuan pemahaman matematis lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Firmasari dan Aminah (2016: 1014-1015) menjelaskan bahwa kemampuan pemahaman matematis merupakan tujuan penting dalam pembelajaran, hal ini dapat dikatakan bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya dalam bentuk hafalan saja tetapi lebih dari itu dengan pemahaman maka siswa dapat lebih mengerti konsep dari materi yang dipelajarinya. Adapun menurut Rosita, Laelasari, dan Noto (2014 :61) menjelaskan bahwa pemahaman ditunjukkan oleh kemampuan menjelaskan dan mendefinisikan informasi secara verbal selain itu juga mampu melihat keterkaitan antara satu konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

Setiap siswa pasti pernah mengalami kesulitan yang dihadapi dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Haqq (2018: 72) menjelaskan bahwa *learning obstacle* merupakan hambatan atau kesulitan yang dialami siswa pada saat mempelajari mata pelajaran di sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Subroto dan Sholihah (2018: 111) bahwa *learning obstacle* merupakan hambatan yang dihadapi siswa pada saat pembelajaran sehingga hasil pembelajaran tidak sesuai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kesulitan ini terjadi karena banyak faktor, Suryadi (Yusuf, 2017: 78) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor penyebab *learning obstacle* pada saat proses pembelajaran yaitu: (1) *learning obstacle type ontogenic* atau hambatan ontogenik, (2) *learning obstacle type epistemology* atau hambatan epistemologi, dan (3) *Didactical learning obstacle* atau hambatan didaktis.

Berdasarkan hasil observasi di salah satu SMA Kabupaten Cirebon, ditemukan hambatan ketika siswa mengerjakan soal program linear khususnya soal yang dibuat berdasarkan indikator-indikator kemampuan pemahaman matematis. Observasi tersebut dilakukan dengan memberikan soal program linear yang dibuat berdasarkan indikator-indikator kemampuan pemahaman matematis kepada 31 siswa.

Salah satu guru yang mengajar matematika di sekolah tersebut mengatakan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal program linear terutama siswa mengalami kesulitan dalam mengubah soal cerita ke dalam bentuk model matematika, hal ini terjadi karena siswa belum memahami tanda ketaksamaan yang digunakan dalam soal cerita. Sebagian siswa juga mengalami kesulitan dalam menggambar grafik daerah penyelesaian, hal ini terjadi karena siswa keliru dalam menentukan tanda pertidaksamaan yang digunakan pada saat membuat model matematika, begitupun pada saat siswa menentukan nilai optimum.

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai analisis jawaban siswa terkait materi program linear dengan soal yang dibuat berdasarkan indikator kemampuan pemahaman matematis siswa, sehingga judul yang diambil yaitu "Analisis Kesulitan Siswa dalam Mengerjakan Soal Materi Program Linear Berbasis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa". Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis hambatan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal yang dibuat berdasarkan indikator kemampuan pemahaman matematis pada materi program linear.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. Pengambilan data penelitian

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lemahabang. Subjek penelitian adalah siswa SMA Negeri 1 Lemahabang kelas XI MIPA 2 yang terdiri dari 31 siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan pemahaman matematis materi program linear.

Teknik pengumpulan data yang digunakan instrumen soal tes uraian sesuai dengan indikator kemampuan pemahaman matematis siswa. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis jawaban siswa dalam mengerjakan soal materi program linear.

3. Hasil dan Pembahasan

Kesalahan dianalisis melalui jawaban dari siswa yang diperoleh dengan melakukan uji coba soal kemampuan pemahaman matematis materi program linear, soal tersebut berbentuk tes uraian. Berdasarkan analisis hasil uji coba dari 31 siswa diperoleh kesalahan yang sering dilakukan siswa pada saat menjawab soal kemampuan pemahaman matematis. Di bawah ini beberapa kesalahan siswa dalam menjawab soal.

Soal 1

Sebuah rombongan wisata yang terdiri dari 240 orang akan menyewa kamar-kamar hotel untuk satu malam. Kamar yang tersedia di hotel itu adalah kamar untuk 2 orang dan untuk 3 orang. Rombongan itu akan menyewa kamar hotel sekurang-kurangnya 100 kamar. Besar sewa kamar untuk 2 orang kamar dan untuk 3 orang kamar per malam secara berturut-turut adalah Rp. 200.000,00 dan Rp. 250.000,00.

- Tuliskan model matematika dari persoalan di atas.
- Nyatakan model matematika yang diperoleh dari poin a ke dalam bentuk grafik himpunan penyelesaian.

Soal tersebut merupakan soal kemampuan pemahaman matematis dengan indikator menggunakan model, diagram, dan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep untuk poin a dan mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya.

3.1. Gambar 1

Gambar 1 memperlihatkan jawaban siswa dalam mengerjakan soal kemampuan pemahaman matematis pada materi program linear.

Gambar 1. Gambar Jawaban Siswa

Berdasarkan analisis jawaban siswa pada Gambar 1. jawaban siswa, untuk poin a *learning obstacle* yang dialami siswa yaitu siswa belum dapat mengartikan kata sekurang-kurangnya sehingga tanda pertidaksamaan yang digunakan siswa dalam membuat model matematika kurang tepat. Hal ini dikarenakan siswa belum memahami ciri-ciri tanda ketaksamaan yang biasanya digunakan dalam soal cerita. Sedangkan untuk poin b, *learning obstacle* yang dialami siswa yaitu siswa mengalami kekeliruan

pada saat menentukan arah arsiran pada grafik yang sudah digambar, hal ini terjadi karena siswa keliru dalam menentukan tanda pertidaksamaan yang digunakan dalam menentukan model matematika pada soal sebelumnya.

Soal 2

Suatu pesawat udara mempunyai 180 tempat duduk. Setiap penumpang kelas bisnis boleh membawa barang hingga 30 kg, sedangkan untuk setiap penumpang kelas ekonomi diperkenankan paling banyak membawa 20 kg barang. Bagasi itu hanya mampu menampung 3.720 kg barang. Jika harga tiket kelas bisnis Rp. 1.220.000,00, dan untuk kelas ekonomi Rp. 720.000,00. Susunlah model matematika untuk menentukan pendapatan maksimum. Periksalah benarkah pendapatan maksimum yang diperoleh adalah Rp. 151.280.000,00.

Soal tersebut merupakan soal kemampuan pemahaman matematis dengan indikator menerapkan sesuatu pada perhitungan sederhana atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik. Berikut disajikan jawaban siswa

3.2. Gambar 2

Gambar 2 memperlihatkan jawaban siswa dalam mengerjakan soal kemampuan pemahaman matematis pada materi program linear.

Gambar 2. Gambar Jawaban Siswa

Berdasarkan analisis jawaban siswa pada Gambar 2 jawaban siswa, *learning obstacle* yang dialami siswa yaitu siswa mengalami kesulitan menghubungkan soal dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan nilai optimum. Dalam soal siswa diminta untuk membuktikan apakah pendapatan maksimum yang diperoleh dari penjualan tiket pesawat terbang adalah Rp. 151.280.000,00. Namun siswa hanya mampu menyelesaikan sampai membuat tabel matematika kemudian dirubah ke dalam bentuk model matematika.

Adapun persentase kesalahan yang dilakukan siswa dalam menjawab setiap indikator soal kemampuan pemahaman matematis pada materi program linear disajikan pada diagram berikut.

Gambar. 3 Persentase *Learning Obstacle* Siswa dalam Menjawab Soal Kemampuan Pemahaman Matematis

Berdasarkan gambar 3, *Learning obstacle* ke-1 yang sering dialami siswa adalah indikator ke 1 yaitu mengubah permasalahan ke dalam bentuk model matematika dengan persentase 64,52%. Hasil dari jawaban siswa menyatakan bahwa sebagian besar siswa belum dapat memahami tanda ketaksamaan yang digunakan pada permasalahan tersebut sehingga jawaban siswa menjadi kurang tepat.

Learning obstacle ke-2 yang dialami siswa adalah indikator ke 3 yaitu menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear dengan persentase 58,06%. Hasil dari jawaban siswa menyatakan bahwa siswa tidak dapat menyelesaikan soal, siswa hanya dapat menjawab hanya sampai pada tahap menentukan model matematika saja. Padahal untuk menjawab soal ini, tahapan selanjutnya yang harus dilalui siswa yaitu menentukan grafik daerah penyelesaian, menentukan titik potong dari ke dua garis, lalu menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian, substitusikan titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif, kemudian tentukan nilai optimum (maksimum/minimum) berdasarkan hasil yang diperoleh setelah mensubstitusikan titik pojok tersebut.

Learning obstacle ke-3 yang sering dialami siswa adalah indikator ke 2 yaitu menentukan grafik daerah penyelesaian dari permasalahan program linear dengan persentase 54,84%. Hasil dari jawaban siswa menyatakan bahwa sebagian siswa tidak dapat menentukan arah arsiran dari grafik daerah penyelesaian dengan tepat, hal ini dikarenakan dalam menentukan tanda ketaksamaan dari soal sebelumnya tidak tepat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka diperoleh simpulan bahwa siswa tidak dapat memahami bagaimana cara mengubah suatu permasalahan program linear ke dalam bentuk model matematika, siswa kesulitan dalam menentukan arah arsiran dari grafik penyelesaian hal ini dikarenakan siswa belum memahami tanda ketaksamaan dari soal sebelumnya, dan siswa belum memahami bagaimana proses dalam menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear.

5. Ucapan Terimakasih

Penyusunan makalah ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Mukarto Siswoyo, M.Si. selaku Rektor UGJ Cirebon, Prof. Dr. H. Abdul Rozak, M.Pd. selaku Dekan FKIP UGJ Cirebon, Dr. Cita Dwi Rosita, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Matematika FKIP UGJ Cirebon, Laelasari, M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan kepada penulis hingga selesainya makalah ini, Hj. Neneng Aminah, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan kepada penulis hingga selesainya makalah ini. Bapak dan ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika yang telah memberi ilmu pengetahuan serta wawasan berpikir. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Wahab dan Ibu Uswati, adik tersayang Eva Wahyu Ningsih dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan serta kasih yang tiada tara. Keluarga besar kelas 4A dan rekan-rekan seperjuangan matematika yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi yang tiada henti dan semua pihak yang telah membantu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah Swt. Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca semuanya.

6. Daftar Pustaka

- [1] Firmasari, S., dan Aminah, N. (2016). Analisis Pemahaman dan Penalaran Matematis pada Perkuliahan Teori Bilangan Menggunakan Teknik Superteam. *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*.
- [2] Haqq, A.A., dkk. (2018). Desain Didaktis Materi Lingkaran pada Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Edu Ma* Vol. 7 No. 1 hal. 71-82.
- [3] Hasibuan, I. (2015). Hasil Belajar Siswa pada Materi Bentuk Aljabar di Kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2013/2014. *Jurnal Peluang* Vol. 4 No. 1 hal. 5-11.
- [4] Hendriana, H., dkk. (2017). *Hard Skills dan Soft Skills Matematika Siswa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [5] Irawan, A., dan Febriyanti, C. (2016). Efektifitas Mathmagic dalam Peningkatan Hasil Belajar Matematika. *Jurnal Formatif* Vol. 6 No. 1 hal. 85-92.
- [6] Purwasih, R. (2015). Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis dan *Self Confidence* Siswa MTs di Kota Cimahi Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing. *Jurnal Ilmiah STKIP Siliwangi Bandung* Vol. 9 No.1 hal. 16-25.
- [7] Rosita, C.D., dkk. (2014). Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Mahasiswa pada Mata Kuliah Aljabar Linear 1. *Jurnal Euclid* Vol. 1 No. 2 hal. 60-69.
- [8] Sariningsih, R. (2014). Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP. *Jurnal Ilmiah Program Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung* Vol. 3 No. 2 hal. 150-163.
- [9] Subroto, T., dan Sholihah, W. (2018). Analisis Hambatan Belajar pada Materi Trigonometri dalam Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa. *Jurnal IndoMath* Vol. 1 No. 2 hal. 109-120.
- [10] Supriyanto, B. (2014). Penerapan *Discovery Learning* untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI B Mata Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Keliling dan Luas Lingkaran di SDN Tanggul Wetan 02 Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. *Jurnal Pancaran* Vol. 3 No. 2 hal. 165-174.
- [11] Suryadi, D. (2013). *Didactical Design Research (DDR)* dalam Pengembangan Pembelajaran Matematika. *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika STKIP Siliwangi Bandung* Vol. 1 No. 2 hal. 3-12.